

AKVIFERI GRANITNOG MASIVA GORNJANA (ISTOČNA SRBIJA) AQUIFERS EMBEDDED INTO GORNJANE GRANITE MASSIVE (EASTERN SERBIA)

Goran Marinković¹, Marina Magazinović¹, Nataša Obradović¹, Darko Spahić¹, Maja Poznanović Spahić¹, Bogdan Kuzmanović¹

¹Geološki institut Srbije, Rovinjska 12, 11000 Beograd, E-mail: goran.marinkovic@gzs.gov.rs; marina.magazinovic@gzs.gov.rs; natasa.obradovic@gzs.gov.rs; darko.spahic@gzs.gov.rs; maja.poznanovic@gzs.gov.rs; bogdan.kuzmanovic@gzs.gov.rs

APSTRAKT: U granitnom masivu Gornjana prepoznati su akviferi različiti po: tipu poroznosti, izdašnosti, dubini zaleganja i po rasprostranjenju. Formirani su na području rasprostranjenja naslaga grusa (izdašnosti do 0,01 l/s), u tektonskim i litološkim diskontinuitetima (spoljni kontakt žica) (izdašnosti do 0,1-0,2 l/s), kao i u krečnjacima jurske starosti, padinskim brečama i aluvijalnim nanosima, koji leže na granitima. Svi prepoznati akviferi zaležu iznad nivoa lokalnih i regionalnih drenirajućih bazisa. U pogledu kvaliteta, podzemne vode ovog masiva ne sadrže elemente iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija za vode za piće. Podzemne vode svih akvifera su malomineralizovane (159 - 559 mg/l) i slabokisele, neutralne do slabo bazne (6,7 - 8,0). U osnovnom sastavu, među anjonima dominiraju HCO₃ joni, a među katjonima Ca joni. Mikrokomponentni sadržaj karakterišu elementi: Fe, Mn, Al, Sr, Zn, Ba, Pb, Li, Th i lantanoidi.

Ključne reči: granitni masiv, akviferi, rasprostranjenje, izdašnost, kvalitet podzemnih voda

ABSTRAKT: In the granite massif of Gornjane, different aquifers have been recognized according to: type of porosity, yield, aquifers depth and spatial distribution. They are formed in the area comprised of granite grus (yield up to 0.01 l/s), within tectonic and lithological discontinuities (external contact of wires) (yield up to 0.1-0.2 l/s), as well as in limestones of Jurassic age, slopes breccias, and alluvial deposits, which lie on granites. All recognized aquifers lie above the level of local and regional drainage bases. In terms of quality, the groundwater of this massif does not contain elements above the maximum permitted concentrations for drinking water. The underground waters of the entire aquifer system belong to the low mineralized (159 - 559 mg/l) and low acidic, neutral to low basic (6.7 - 8.0). In the elemental composition, HCO₃ ions dominate among anions, and the Ca ions dominate among cations. The microcomponent content is characterized by elements Fe, Mn, Al, Sr, Zn, Ba, Pb, Li, Th, and lanthanoids.

Keywords: Granite massif, aquifer distribution, yield, groundwater quality

UVOD

Graniti Gornjana nalaze se u istočnoj Srbiji (Jovanović et al, 2019). Rasprostranjeni su na više od 160 km² površine. Pripadaju području koje je više od sto godina bilo predmet raznih geoloških istraživanja radi iznalaženja rudne mineralizacije. Hidrogeološka istraživanja granita nisu bila predmet značajnijih istraživanja, s obzirom na činjenicu da se na njihovom obodu nalaze krečnjački masivi Velikog, Malog i Golog krša i Stola (Dragišić, 1989; Dragišić & Stevanović, 1984), koji su perspektivniji u pogledu mogućnosti zahvatanja značajnijih količina podzemnih voda. Međutim, hidrogeološka istraživanja izvedena za potrebe izrade Osnovne hidrogeološke karte Republike Srbije list Bor (razmere 1:100000) su pokazala da nasuprot slaboj izdašnosti granita formiraju akviferi značajni za vodosnabdevanje (piće, zalivanje) kao i napajanje stoke za brojna seoska domaćinstva.

U granitima Gornjana formirani su akviferi slabih hidrogeoloških svojstava (Marinković, 2022; Marinković, 2018; Šarin, 1988). Iz postignutih istraživanja prepoznati su: akviferi sa intergranularnom i pukotinskom poroznošću rasprostranjeni pretežno na vododelničkim zaravnima i padinama blagog pada, i akviferi sa pukotinskom poroznošću koji su formirani u delu granitnog masiva koji prožimaju žice aplitgranita, aplita i dr. Na granitskom masivu rasprostranjenje imaju krečnjaci jurske starosti, padinske breče, kao i aluvijalni nanosi dolinama Šaške, Crnajske i Ljubove reke. U okviru navedenih naslaga formirani su akviferi: intergranularnog, pukotinsko - karstnog i pukotinskog tipa poroznosti.

Za usvojen modul podzemnog oticaja (M= 0,03 l/s/km²) proizilazi da se u ovom granitskom masivu može računati na svega 4-5 l/s obnovljivih rezervi podzemnih voda. Međutim, budući da je kvalitet ovih voda dobar bez elemenata iznad maksimalno dozvoljenih granica za vode za piće, ove količine su dovoljne da zadovolje potrebe za vodosnabdevanjem domaćinstva ovom području.

Cilj ovih istraživanja je bio da se definiše hidrogeološki sadržaj Osnovne hidrogeološke karte RS razmere 1:100000 za list Bor, kao i hidrogeološka obeležja granitnog masiva u delu tekstualnog prikaza karte.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Hidrogeološko kartiranje granita Gornjana vršeno je tokom 2022. godine u periodu od juna do septembra, odnosno u periodu hidrološkog minimuma (slika 1).

Slika 1. Uporedni prikaz padavina i proticaja u slivovima kartiranih reka i perioda kartiranja u 2022. godini (po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije [1 i 2])

Figure 1. Comparative presentation of precipitation and flow in the basins of the mapped rivers and the mapping period in 2022 (according to the data of the Republic of Serbia Hydrometeorological Institute [1 and 2])

Pri terenskim istraživanjima registrovano je više od 80 izvora i kopanih bunara, a na oko 16 profila izmeren je proticaj na površinskim tokovima. Prikupljanje podataka na terenu vršeno je opažanjem, anketno i merenjem. Eksperimentalna istraživanja nisu vršena. U načelu, maršute kartiranja bile su planirane po slivnim područjima Ljubove reke, reke Lozovice i Crnajske reke, kao i po njihovim vododelničkim zaravnima. Hidrogeološko kartiranje je izvedeno tokom perioda malih voda (sušni period), kada se u površinskim tokovima zadržava proticaj formiran na račun dreniranja podzemnih voda, odnosno kada postoji bazni podzemni oticaj. Bazni oticaji su karakteristični za malovodne periode i pružaju informacije o raspoloživim vodnim resursima u slivu tokom suše, posebno o osobinama akvifera i retenzionim karakteristikama sliva (Đukić & Mihailović, 2012).

Istraživanja su se sastojala i iz uzorkovanja podzemnih voda za laboratorijsku hemijsku analizu. Koordinate položaja vodnih pojava i objekata i mesta merenja proticaja na površinskim tokovima, određivane su korišćenjem tehnologije globalnog pozicioniranja (GPS). In situ su merene temperature voda (digitalnim termometrom), proticaji (prelivom i zapreminski), dubine bunara i dubine do nivoa podzemnih voda u njima (nivometrom), a fotoaparatom su dokumentovani izvedeni radovi i vizuelna opažanja (percepcija) vodnih pojava i objekata. Merenja proticaja vršena su Tomsonovim pravouglim oštroičnim prelivom ($Q = 1,4 H^{5/2} \text{ m}^3/\text{s}$; Q proticaj, H visina mlaza na prelivu; Vuković & Soro, 1978). Postignuti rezultati ovih istraživanja prikazani su u Godišnjem izveštaju (Marinković et al, 2022).

Korišćena geološka osnova je Osnovna geološka karta SFRJ list Bor (razmera 1:100.000), uključujući i Priručnik sa objašnjenjima (Antonijević et al, 1976; Kalenić et al, 1976), hidrogeološka istraživanja, obrada i analiza dobijenih rezultata, kategorizacija litostratigrafskih jedinica i

klasifikacija akvifera vršeni na način kako se izrađuje Osnovna hidrogeološka karta RS, razmere 1:100000 (Šarin, 1988; Marinković, 2018).

Ispitivanje hemijskog sastavavršeno je na 17 uzorka podzemnih voda, uzetih sa 10 izvora i 7 kopanih bunara. Uzorci voda, prikupljeni tokom 2022. godine, uzorkovani su u dve različite (PET) boce: (i) potpuno napunjene vodom sa ciljem merenja koncentracije katjona, anjona, halogenih elemenata, Si i B, i (ii) uzorci vode zakiseljene sa HNO₃ kiselina (1:1) do pH, za potrebe hemijske analize elemenata u tragovima. Hemijske analize urađene su u laboratoriji Geološkog zavoda Srbije. Analize elemenata vršene su instrumentalnim tehnikama ICP/OES i UV/VIS, potenciometrijom, kao i klasičnim metodama-volumetrijom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rasprostranjenje i hidrogeološke karakteristike akvifera

Na hidrogeološkoj karti granitni masiv Gornjana pripada hidrogeološkoj kategoriji pretežno vodonepropusnih intruzivnih i visokometamorfni stena, sa formiranim akviferima slabih hidrogeoloških svojstava – akviferi klase 60 (Marinković et al, 2022). Akviferi ove klase karakterišu se slabim hidrogeološkim svojstvima. U granitskom masivu Gornjana prepoznati su akviferi sledećih tipova i karakteristika:

1) Akviferi u pripovršinskom pojasu grusificiranog granita, odnosno na području granita gde postoji sloj formiranog grusa. Rasprostranjeni su na vododelničkim zaravnima, stranama blagog pada i na malo rasprostranjenim dolinskim zaravnima. Zaležu uglavnom do 10 – 20 m dubine. Izvori koji dreniraju ove izdani su jako male izdašnosti, manje od 0,01 do 0,1 l/s, i često znaju da presuše. Tokom perioda velikih voda, nivo podzemnih voda se podiže iznad nivoa osnovne stene, formirajući akvifere intergranularnog tipa u grusu i pukotinskog tipa u čvrstoj steni (složeni intergranularno-pukotinski tip). Sa opadanjem nivoa, u periodu malih voda, nivo podzemnih voda zaleže ispod naslaga grusa u osnovnoj steni, kada je zastupljen samo pukotinski tip akvifera. Akviferi pukotinskog tipa su veoma slabih filtracionih karakteristika.

2) U delu granitnog masiva koji prožimaju diskontinuiteti linijskog pružanja, tektonskog i litološkog porekla (žice aplitgranita i drugih stena u zoni na pravcu Rudna glava – Tanda – Luka) formirani su akviferi sa pukotinskom poroznošću. Žice su grupisane u jednoj zoni dužine oko 12 km i širine 20–200 i više metara, pravca pružanja SSZ-JJI (Kalenić et al, 1976). Dreniranje akvifera vrši se preko izvora izdašnosti manje od 0,01 do 0,1-0,2 l/s. Izvori se javljaju iz pukotina čvrste osnovne stene, u dnu strmih strana. Zaležu u čvrstim stenama znatno dublje od akviferaformiranih u okviru grusificiranih granita na dubini od 20-50 m dubine, a po svemu i dublje.

3) Akviferi formirani u sklopu granita i stena koje leže na granitnom masivu: karbonatne stene jurske starosti (J₂, J₃) i padinske breče na južnom delu masiva u području Stola i aluvijalni nanos u donjim slivovima Šaške, Ljubove i Crnajske reke. Izvori preko kojih se dreniraju su izdašnosti od 0,02 do preko 0,1 l/s. Po poroznosti ovaj tip akvifera je intergranularnog, pukotinskog, pukotinsko-karstnog tipa.

Iz rezultata merenja proticaja koji se formira u slivovima na granitima, tokom perioda malih voda kada je rečni tok formiran na račun isticanja podzemnih voda, dobijena je prosečna vrednost modula podzemnog oticaja od $M = 0,03 \text{ l/s/km}^2$ (2). U odnosu na sumu prosečnih godišnjih padavina ($\approx 800 \text{ mm}$; [1]) vrednost koeficijenta podzemnog oticaja iznosi $\eta_{\text{podz.}} \approx 0,12 \%$ (Dragišić, 1997).

Iz odnosa količine obnovljivih rezervi (4,8 l/s) i zahvaćenih podzemnih voda iz granitnog masiva Gornjana (0,5-1,0 l/s), proizilazi da je Water Exploatation Index (WEI) manji od 20 %, i da se u tom pogledu akviferi granita ne nalazi pod vodnim stresom (Werner & Collins, 2012).

Slika 2. Hidrogeološka karta granitnog masiva Gornjana sa stenama iz neposrednog oboda
Figure 2. The hydrogeological map of the Gornjana granite massif with periphery rocks

Prihranjivanje i dreniranje akvifera

Celokupno poreklo voda u razmatranim akviferima granitnog masiva je atmosfersko. Od ukupno izlučenih atmosferskih padavina tokom godine, svega oko 0,12 % se infiltrira za njihovo prihranjivanje (izvedeno na osnovu prosečne sume godišnjih padavina od 800 mm [1]) i modul podzemnog oticaja 0,03 l/s/km² koji je usvojen na osnovu podataka merenja proticaja tokom kartiranja i prema hidrološkim podacima sa mernih profila Crnajke i Šaške reke [2]). Pored prihranjivanja direktnom infiltracijom atmosferskih padavina u manjem obimu prisutno je i indirektno prihranjivanje: preko graničnih akvifera koji su hipsometrijski na višem nivou i preko površinskih tokova, kada se prihranjuju akviferi u priobalnom pojasu.

Sve registrovane vodne pojave i objekti dreniraju akvifere koji zaležu iznad nivoa lokalnih drenirajućih bazisa (nivo površinskih tokova na masivu). Od momenta infiltracije padavina (prihranjivanja) do momenta dreniranja akvifera na registrovanim vodnim pojavama i objektima, kretanje voda se odvija gravitaciono.

Kvalitet podzemnih voda

Prema sadržaju osnovnih komponenti hemijskog sastava ispitivane vode pripadaju HCO₃ – Ca, HCO₃ – CaMg, HCO₃ – CaMgNa tipu, a ređe i HCO₃ – CaNaMg tipu voda.

LEGENDA

Slika 3. Pajperov dijagram ispitivanih voda

Legenda: 1. akviferi grusificiranog granita; 2. akviferi iz čvrstog granita prožetog tektonskim i litološkim diskontinuitetima; 3. akviferi karbonatnih stena i karbonatnih breča koje leže na granitima; 4. akviferi aluvijalnih nanosa na granitima

Figure 3. Piper's diagram of the analyzed waters

Legend: 1. aquifers of granite grus; 2. aquifers in solid granite permeated by tectonic and lithological discontinuities; 3. aquifers of carbonate rocks and carbonate breccias lying on granites; 4. aquifers of alluvial deposits on granites

Ispitivane podzemne vode granitnog masiva (akvifera klase 60) su malomineralizovane (159-559 mg/l), neutralne, osim u jednom uzorku bazne reakcije (pH 8,00) i pripadaju mekim, umereno tvrdim, dosta tvrdim ili tvrdim vodama po klasifikaciji Kluta. Mikrokomponentni sadržaj podzemnih voda ove klase se karakteriše sledećim nizom elemenata: Si, P, Sr, Ba, Fe, Mn, i Se; a mogu da se očekuju i elementi: Li, Pb, As, Cu, V, Zn, Ag, Al, Ni, Cd, Ga, Bi, W, Ti, La, Th, Nd, Tb, Pr, Dy, Gd i Ce. Svi mikroelementi se nalaze u koncentracijama koje su ispod Maksimalno dozvoljenih u vodama za piće (MDK; [3]).

ZAKLJUČAK

Granitni masiv Gornjan pripada pretežno vodonepropusnim stenama, sa glavnim vodnim potencijalom do nivoa lokalnih drenirajućih bazisa (do 10 – 50 m dubine). Akviferi su prepoznati po: tipu poroznosti, izdašnosti, dubini zaleganja i po rasprostranjenju. U pripovršinskom pojasu granita zastupljena je intergranularna i pukotinska poroznost, unutar masiva po dubini pukotinska poroznost, a u krečnjacima koji leže na granitima zastupljena je i pukotinsko-karstna poroznost. Značaj za istraživanje i zahvatanje novih količina podzemnih voda u pogledu izdašnosti i potencijala, imaju akviferi po diskontinuitetima u okviru granitno linijnskoj zoni proboja aplit granita, aplita i dr. U okviru granitnog masiva akviferi nešto veće izdašnosti (0,1-0,2 l/s) otkriveni su duboko usećenim klisurama sliva Crnajke i Ljubove reke, a izvori ih markiraju svojom pojavom u dnu strmih odseka.

Celokupno poreklo voda u granitnom masivu je atmosfersko. Atmosferske padavine se u akvifere infiltriraju direktno ili indirektno preko površinskih tokova i graničnih akvifera, koji su hipsometrijski na

višem nivou sa jakim hidrauličkim gradijentom prema granitima (akviferi krečnjaka Velikog i Malog Krša po obodu granita i Stola na granitima i dr.). Režim podzemnih voda je u zavisnosti od režima atmosferskih padavina i drugih hidrometeoroloških faktora. Istraživanja su pokazala da dinamičke rezerve podzemnih voda iznose do 4-5 l/s. Danas se koristi svega oko 0,5-1,0 l/s, što govori da se, po Water Exploation Index (WEI) koji je manji od 20 %, akviferi granita ne nalaze pod vodnim stresom.

Nasuprot slaboj vodopropusnosti granitskog masiva, pokazalo se da njegovi akviferi imaju značajan udeo u vodosnabdevanju stanovništva (piće, zalivanje), kao i za potrebe napajanja stoke. U pogledu kvaliteta, podzemne vode granitnog masiva ne sadrže elemente iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija za vode za piće.

Postignuti rezultati ovih istraživanja omogućavaju racionalnije i efikasnije planiranje korišćenja vodnog potencijala granita, i sagledavanje mogućnosti istraživanja na većim dubinama.

LITERATURA

- Antonijević I., 1973:*Stratigraphy and tectonich of Veliki Krš and Stol in eastern Serbia*, Memories du service geologique et geophysique, Vol. X pp 110, Beograd
- Antonijević A, Kalenić M, Đorđević M, Lončarević Č. i Škuletić Š., 1976:*Osnovna geološka karta Bor, razmere 1:100000*, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd
- Divljan M. and Mičić I., 1960: *Rezultati ispitivanja gemitoidnih stena Gonjanskog masiva*, , pp. 229-271, Vesnik A, XVIII
- Dragišić V, Stevanović Z., 1984:*O mogućnostima podzemnog isticanja dela kartsnih izdanskih voda po obodu timočkog eruptivnog masiva*, Zbornik referata VII jugoslovenskog simpozijuma o HG i IG,pp. 95-100, Budva
- Dragišić V., 1989:*Hidrogeološke karakteristike šire okoline Bora*, Mladi istraživači Srbije, Društvo istraživača „Edvard Kardelj“,pp. 31-43, Bor
- Dragišić V., 1997:*Opšta hidrogeologija*,Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, pp 1-434, Beograd
- Đukić V. and Mihailović V., 2012:*Analysis of groundwater regime on the basis of streamflow hydrograph*, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 10, No 3, pp. 301-314, University of Niš
- Jovanović D, Cvetković V, Erić S, Kostić B, Peytcheva I, Šarić K., 2019:*Variscan granitoids of the East Serbian Carpatho-Balkanides: new insight inferred from U-Pb zircon ages and geochemical data*, Swiss Journal of Geoscience112, pp. 121-142
- Kalenić M, Đorđević M, Krstić B, Bogdanović P, Milosaković R, Divljan M, Čučulović M, Džordžo R, Rudolf Lj, Jovanović Lj., 1976:*Tumač za Osnovnu geološku kartu Bor, razmere 1:100000. Zavod za geološka i geofizička istraživanja*, Beograd
- Marinković G., 2018: *Methodological aspects from the business work on the basic hydrogenological map of the Republic of Serbia, sizes 1:100000*, 17 Serbian Geological Congress, pp. 478-483, Vrnjačka Banja
- Marinković G, Magazinović M, Obradović N., 2022:*Godišnji izveštaj o izradi Osnovne hidrogeološke karte Republike Srbije, razmere 1:100000, list Bor*, Fond Geološkog zavoda Srbije, Beograd
- Mijović D., 1997:*Hidrogeologija granodiorita Srbije*,Zadužbina Andrejević, knjiga br. 51, ISBN: 86-7244-051-X, Beograd
- ŠarinA., 1988: *UputstvozaizradaosnovnehidrogeološkekarteSFRJ: 1:100 000*, Saveznigeološkizavod, pp 134, Beograd
- Vuković M, Soro A., 1978:*Osnovi hidraulike*. Rudarsko-geološki fakultet, pp.224, Beograd
- Werner B. end Collins R., 2012:*Towards efficient use of water resources in Europe*, European Environment Agency (EEA) Report No 1/2012, p.40, Copenhagen
- [1]https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php - Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd.
- [2] https://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske_godisnjaci.php - Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd.
- [3] Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99